

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

ANÁLISE DA GOVERNANÇA NAS FRONTEIRAS MOLHADAS BRASILEIRAS: UMA NECESSIDADE A SER PREENCHIDA.

Daniele Dionísio

20 de julho de 2024.

Resumo

O objetivo desse Policy Brief é tentar descrever possibilidades de análise da governança na gestão de segurança das fronteiras molhadas brasileiras, ou seja, olhar para elaboração de políticas públicas ou para ações práticas de segurança nas faixas de fronteira brasileiras demarcadas por grandes rios e lagos, evidenciando de modo complementar a necessidade de construção de um conceito específico de fronteiras molhadas. Para isso há que se diferenciar esse conceito dos já existentes como Águas Jurisdicionais Brasileiras e Vias Navegáveis. O PB tem o objetivo ainda de pontuar competências legais e os principais atores envolvidos na governança de segurança dessas áreas. Considera-se que essa é uma área de fronteira com características de um ambiente aquático, sendo assim, é necessário atentar-se as dimensões dos fluxos e às características geográficas do entorno, assim como às implicações das variáveis socioeconômicas locais nas dinâmicas ilícitas. No trabalho de pesquisa considerou-se uma divisão de três arcos de fronteira brasileiros: Norte, Central e Sul, mas faz-se um recorte mais micro de áreas molhadas nesses arcos e assim opta-se por relevância analítica para estudos de casos pontuais nas fronteiras molhadas na Bacia Platina (de Puerto Iguazu-Argentina até Salto de Guairá-Brasil perpassando Cidade del Leste-Paraguai), na Bacia Pantaneira (de Porto Murtinho-Brasil até San Matias-Bolívia perpassando o curso do Rio Paraguai e a fronteira com o Paraguai), e na Bacia Amazônica (fronteira do Brasil com Peru e Colômbia perpassando os Rios Javari, Negro e Amazonas). Contudo, os dados coletados permitem um detalhamento maior da governança para a região da Bacia Platina, sendo muito mais difícil uma análise aprofundada da Bacia Pantaneira. Por fim ressaltaria, que esse texto surge exatamente da observação de uma lacuna de pesquisa ou análise de políticas públicas de segurança integrada em fronteiras molhadas.

Antecedentes

No Brasil têm sido raras análises ou mapeamentos que tenham como foco a gestão em segurança e defesa. Em parte isso se deve a uma cultura histórica de que atividades de segurança e defesa seriam primordialmente ações estratégicas do Estado e que não deveriam ser submetidas a processos de análise de políticas públicas usuais, ou seja, não se deveria avaliar o investimento e a estrutura aplicada e contrapor com os resultados obtidos. Nessa amplitude, no âmbito acadêmico, há ainda o problema de coleta dos dados para a pesquisa, já que muitas dessas atividades ou ações são

consideradas sigilosas, algo que no Brasil não mudou com o estabelecimento da Lei de Acesso a Informação (LAI). Além disso, poucas publicações recentes com esses dados são encontradas na internet em língua portuguesa, quando aparecem são relacionadas a temática cibernética. Se ampliarmos o processo de análise de políticas públicas da vertente da gestão (diretamente centrada na ação do Estado) para a governança, pensando que a governança deve se referir a articulação e cooperação do Estado com atores sociais e políticos para delineamento dos arranjos institucionais e das políticas, essa ausência de análises ou mapeamentos é efetivamente um fato concreto. De certo modo podemos dizer que as políticas públicas de segurança e defesa estão correlacionadas mais ao termo “governabilidade”, ou seja, referem-se mais à dimensão estatal do exercício do poder, muitas vezes sendo esse poder aplicado pelo braço armado do Estado, sejam forças armadas, sejam forças de segurança. Diferente do que se observa em políticas públicas de saúde, políticas sociais ou educação, no âmbito da legislação brasileira recente para segurança e defesa não houve a ampliação da dimensão estatal vinculada ao sistema político-institucional para um plano mais amplo que englobe toda a sociedade. Há que se considerar ainda que na percepção da forças armadas ou das forças de segurança essa não inclusão da sociedade se deve ao desinteresse dessa pela temática ou algumas vezes pela incapacidade da sociedade de entender o que deve ser relevante ou não ao ponto de ser estrategicamente incluído nas políticas públicas da área temática.

Não se pode deixar de lado que não houve no Brasil nos últimos cinco anos esforços por parte do Estado e do executivo de promover uma prestação de contas mais transparente, permitindo acesso às informações e garantindo participação ampla nas decisões proferidas. Contudo, a percepção de alguns analistas de segurança e defesa, como a autora desse Policy Brief, é de que deveria sim haver transparência dos processos de escolha de políticas e de tomada de decisão na gestão de segurança e defesa, com base no conhecimento científico disponível, afim de incluir também a participação de outros atores interessados (multi-stakeholders). Muitas vezes esses atores são de outras esferas que não o executivo federal, como o judiciário, o executivo estadual, entes municipais, ou mesmo a academia e movimentos sociais organizados. De outro modo, mesmo quando são utilizadas componentes exclusivas da União observa-se a falta de coordenação entre as competências dos órgãos para integrar e/ou maximizar suas contribuições; raramente se encontram iniciativas que busquem aumentar sinergias e reduzir tensões, ou seja, os processos descritos seriam em geral estruturalmente competitivos baseados exclusivamente em competências legais.

A título de ilustração quando se analisa academicamente o tema de fronteiras até são citados elementos relevantes para que se estabeleça uma governança efetiva, dentre eles que se deve prever competências e responsabilidades no âmbito local, nacional e internacional, por meio de arranjos normativos e institucionais capazes de conectar atores desses três âmbitos, sejam públicos ou privados. Entretanto, uma lei recente que institui a Política Nacional de Fronteiras (PNFron) e o seu Comitê Nacional ainda mantém essa temática como restritiva ao âmbito do Poder Executivo federal, apesar de chamar atenção para a necessidade de atuação coordenada (e também sistêmica e integrada) dos entes federativos e com as instituições privadas, ressaltando também a importância da cooperação internacional. Um outro aspecto do documento que chama a atenção é que a PNFron deve ter o objetivo de estimular a aproximação do Poder Executivo federal com os estados e os municípios nas fronteiras (sem indicar como isso deve ser feito), aproveitando iniciativas locais, incluído as do setor privado e da sociedade civil. Contudo, na composição do Comitê Nacional de Fronteiras não está prevista a participação de entes dos estados e municípios, ou mesmo da academia ou sociedade civil.

Nessa temática, fato é que há uma distorção entre o discurso e a prática como aponta um relatório do Tribunal de Contas da União, publicado em 2015, que ressaltou a dificuldade de integração de políticas públicas para gestão das fronteiras brasileiras realizadas por forças armadas e forças de segurança, ou ainda com a participação de outras agências estatais como o IBAMA. De acordo com Bertuol e Costa (2018), no Relatório foram pontuadas recomendações para aprimorar políticas públicas, em aspectos relacionados a capacidades organizacionais, normatização, padrões, procedimentos, competências e recursos que possibilite a implementação de ações que efetivamente provoquem as mudanças necessárias. Os autores complementam dizendo que historicamente a faixa de fronteira tem sofrido efeitos da desarticulação das políticas públicas aplicadas e da consequente pulverização de recursos em investimentos desconectados e projetos fragmentados; sem contar o aspecto da importação de políticas sem nenhum vínculo territorial. Essa perspectiva desconectada e fragmentada de olhar para as fronteiras brasileiras pode ser complementada ao analisar os diversos documentos e projetos produzidos nos últimos quinze anos, dentre eles cito: a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (2007) que define a Faixa de Fronteira como área de tratamento prioritário para redução de desigualdades; as Políticas Nacionais de Defesa (2012, 2016, 2020); a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (2018); e o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (2016), que dentre outros objetivos, propõe (pelo menos no

discurso) integrar e articular ações de segurança pública, de inteligência, de controle aduaneiro e das forças armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira, incluídas nessa faixa suas águas interiores e a costa marítima. Nos três recortes geográficos de fronteiras pontuados nesse texto tentei observar se há ou não uma integração entre União, estado e municípios, e até mesmo de empresas, e apenas na região do Rio Paraná e Lago de Itaipu ressaltar na GSD iniciativas locais como os investimentos feitos por Itaipu-Binacional e pela antiga Souza Cruz (hoje British American Tobacco - BAT Brasil) permitindo ampliar a gestão desses corpos d'água; e também a utilização do sistema de câmeras de monitoramento de trânsito da cidade de Foz de Iguaçu para acompanhar os fluxos nesses corpos d'água.

Assim, um outro recorte temático que poderia se analisar os processos de Governança em Segurança e Defesa (GSD) seriam em áreas aquáticas brasileiras (sejam áreas oceânicas, sejam áreas fluviais, sejam áreas portuárias) tendo por base que essas áreas compõem as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJBs) podendo ou não serem vias navegáveis. Nelas são realizadas ações da Marinha do Brasil, da Polícia Federal, da Receita Federal, das Polícias Estaduais, da ANTAQ, do IBAMA, ou até mesmo do Exército (como na área do Pantanal) e de Guarda Municipal ou Patrimonial (como na área de Foz do Iguaçu), em parceria, um pouco mais rara, com outros órgãos públicos e privados. Há que se ressaltar que no Brasil há uma conexão estreita entre áreas aquáticas e áreas oceânicas seja pela perspectiva de deslocamento de fluxos de mercadorias e pessoas, seja pelo transbordamento de vulnerabilidades e ameaças.

Contudo, poucas vezes observamos políticas públicas que considerem, por exemplo, mapeamentos ou análises de nossas águas interiores ou fronteiras molhadas dentro dessa perspectiva inclusiva de se assegurar o espaço aquático (e seus recursos) para todos os brasileiros. Em contrapartida, a governança de segurança e defesa das AJBs pode misturar em políticas públicas, conceitos, abordagens e atores de segurança pública, segurança e defesa nacional, ou mesmo atores de segurança de outros países, bem como incluir elementos de segurança humana na governança de áreas aquáticas alinhando ao que propõe a Agenda 2030 das Nações Unidas. De modo resumido essa governança deve representar uma forma de governar que represente a interdependência entre uma multiplicidade de atores heterogêneos, em prol de objetivos coletivos, limitadas por regras e instituições (PETERS et al., 2016). Nessa perspectiva há que se destacar a natureza intersetorial, transdisciplinar, multiatores e multinível da governança de segurança e defesa.

Tendo por base essa conjuntura, poderíamos ilustrá-la com análises futuras dos casos do derramamento de óleo no Oceano Atlântico e contaminação da costa do Nordeste em 2019; da apreensão de um semissubmersível carregado de cocaína colombiana que atravessou o Rio Amazonas, cruzou o Oceano Atlântico e foi detectado na costa da Espanha; da rota do contrabando na fronteira Brasil-Paraguai pelo Rio Paraná e pelo Lago de Itaipu; do desaparecimento do indigenista e jornalista no Vale do Rio Javari na Amazônia em 2022; do fluxo migratório no Mar Mediterrâneo em embarcações inapropriadas; ou do caso do roubo da empresa de valores Prosegur em Ciudad del Este no Paraguai em 2017 com fuga dos criminosos associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) para o Brasil pelo Lago de Itaipu. Os exemplos do semissubmersível carregado de cocaína e do roubo da Prosegur ressaltam uma questão pouco mapeada ou analisada no Brasil, seja pela academia, seja pelos órgãos delineadores de políticas públicas, a imensa fronteira fluvial brasileira e atuação do crime organizado internacional nesses corpos d'água. Se optarmos em analisar esses casos pelo recorte da governança poderíamos tentar compreender as seguintes funções: tomada de decisões; seleção de objetivos; mobilização de recursos; implementação; e feedback, avaliação, aprendizagem (PETERS et al., 2016). Ampliando a análise poderíamos mapear se houve efetividade em uma governança horizontal intersetorial, ou seja, se foi estruturada a interação entre setores de governo da mesma esfera federativa visando maximizar ganhos, convergir esforços, potencializar sinergias e reduzir vulnerabilidades individuais e coletivas. Ressaltaria que a intersetorialidade tem a função de garantir a integração governamental entre os setores ministeriais aplicada a todo o ciclo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas (CUNILLGRAU, 2014).

Esses casos também poderiam ser analisados pelo recorte da governança vertical/multinível (metagovernança). De acordo com Silverwood-Cope e Santos (2022) a governança multinível propõe a integração do Estado central ao nível local de entrega de bens e serviços públicos ou ainda deste com o nível internacional, algo que se correlaciona muito ao que deveria acontecer na GSD das fronteiras brasileiras. Dito de outro modo, poderiam ser analisadas às formas de conjugação da atuação de diferentes atores e modos de governança, no sentido de assegurar a existência de uma mínima coordenação da governança pública. Um exemplo interessante que poderia se alinhar a esse recorte de estrutura de governança multinível seria a análise da cooperação policial estabelecida no âmbito do Comando Tripartite (Brasil-Paraguai-Argentina). A criação do Comando foi impulsionada pelos atentados terroristas na Argentina em 1992 e 1994, e tem como objetivo garantir a segurança local na região da

tríplice fronteira integrando forças policiais locais e as policias nacionais dos três países. Ele foi estabelecido por meio de um acordo operativo entre os três países assinado em 1996 e ao longo do tempo foi ampliando seus objetivos passando a incluir por exemplo arranjos regionais de segurança de combate/prevenção ao terrorismo. Para finalizar essa parte cabe ressaltar que a governança é um elemento que tem feito parte do mainstream das políticas públicas para o século XXI. Muitos analistas utilizam a governança supranacional da União Europeia em diversos campos para apresentar elementos que devem compor o desenho de políticas públicas multiagências. Um exemplo dessa governança para ambientes aquáticos no âmbito da UE seriam as ações para gestão dos fluxos de migrantes em embarcações totalmente inadequadas (boat-people) pelo Mar Mediterrâneo.

Resultados

Nessa parte dos resultados tentarei pontuar elementos que dificultam ou que contribuem para uma análise da governança na gestão de segurança das fronteiras molhadas brasileiras. Um primeiro aspecto é que o termo fronteiras molhadas nem mesmo é apresentado nos documentos estratégicos, programas ou projetos para fronteiras, apesar das muitas particularidades de se fazer a gestão ou a governança dessas áreas. Os documentos de defesa brasileiros ou que delineiam políticas públicas para fronteiras dão pouco valor as águas interiores ou as fronteiras molhadas, sendo essas apresentadas apenas como extrapolações de áreas ou fronteiras terrestres. O termo fronteiras molhadas foi usado pela primeira vez em 2011 pelo Almirante Afonso Barbosa para definir os limites divisórios entre duas ou mais nações a partir de um corpo d'água - tanto marítimo, como a Amazônia Azul, quanto interior, como rios e lagos (CARDOSO, 2019). Dionisio da Silva et al (2023) definem fronteiras molhadas como as águas (rios e lagos) presentes na faixa de fronteira brasileira, que fazem divisa com os demais países sul-americanos, ou seja, áreas molhadas que compõem as águas jurisdicionais brasileiras e que muitas vezes são vias navegáveis.

Por outro lado, a tentativa de replicar, nas fronteiras molhadas, os mesmos programas e ferramentas implementadas nas fronteiras terrestres, tem se mostrado pouco efetiva. O caso recente do desaparecimento no Amazonas de um ambientalista e um indigenista na região do Vale do Rio Javari, região de fronteira molhada entre Brasil, Peru e Colômbia, ressaltou por exemplo a dificuldade da União (seja por meio das forças armadas) e do estado do Amazonas (seja por meio das forças de segurança) de apontar quem coordenaria e quem realizaria as buscas.

Tal fato demonstra ainda uma incapacidade desses atores possuírem meios adequados para circulação em áreas alagadas nessa fronteira molhada brasileira. As buscas acabaram sendo efetuadas por associações indígenas locais que conheciam muito mais a navegabilidade e a geografia da região molhada do que qualquer outra agência do Estado brasileiro.

De acordo com Cardoso (2019)

essas fronteiras molhadas, bem como quem ali vive, ficam distantes do olhar comum da sociedade e dos seus representantes, e a dificuldade de acesso pela sua localização impõe uma ação de presença mais complexa e flexível, móvel e proporcional ao fluxo natural de embarcações, de acordo com a prioridade dos pontos focais estratégicos. [A título de ilustração] a fronteira do Brasil com a Bolívia é de aproximadamente 3,4 mil quilômetros, dos quais 2,6 mil quilômetros são de fronteira molhada. A fronteira do Brasil com Paraguai, supostamente palco de intenso tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho, é de quase 1,4 mil quilômetros, dos quais mais de 900 quilômetros de fronteira molhada.

Complementaria essa análise da dimensão espacial das nossas fronteiras, ressaltando que na Região Sul a fronteira com o Uruguai, tem cerca de 1069 km exclusivamente com o estado do Rio Grande do Sul, sendo quase 730 km de fronteira molhada. Já a fronteira Brasil-Argentina tem a extensão de 1269 km, e se encontra entre os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; desses 1235 km são fronteiras molhadas. Outra fronteira relevante é a do Rio Paraná que banha o estado do mesmo nome e forma o Lago de Itaipu e demarca a fronteira entre Brasil e Paraguai numa extensão de 190 km até a foz do Rio Iguazu. Uma descrição similar pode ser feita para o arco da fronteira norte brasileira que inclui a Amazônia, entretanto, a dimensão espacial das áreas de fronteiras molhadas são muito maiores, com uma capilaridade e volume de rios imensa e com a particularidade de áreas que variam de secas a inundadas durante o ano, sendo muitos desses rios fronteiriços e em área de floresta densa. O terceiro olhar para a região da Bacia Pantaneira talvez seja o mais difícil de se dimensionar, pois corpos d'água aparecem e desaparecem antes mesmo que um política pública seja pensada e aplicada.

Ponto que a Marinha do Brasil se apresenta como o ator relevante tanto na perspectiva militar como na civil da gestão nas AJBs, seja porque é a força armada de defesa naval, seja porque é a autoridade marítima ou portuária, seja porque tem o

know-how da gestão dos espaços aquáticos no Brasil. Ser o ator relevante significa que a MB tenderia a coordenar a maior parte das operações interagências de gestão das AJBs.

Um outro aspecto a ser ressaltado é o fato da Marinha do Brasil também ter competência legal para atuar contra delitos transfronteiriços, devendo ser privilegiadas as ações de combate ao tráfico ilícito de drogas e afins, tráfico internacional de arma de fogo, tráfico de pessoas, contrabando, descaminho e imigração ilegal.

Entretanto, se o recorte espacial for por considerar as fronteiras molhadas como vias navegáveis um outro ator ganha relevância, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A Agência foi criada em 2001 afim de atuar na regulação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária, ou seja, caberia a Agência a gestão ou governança dos fluxos. A competência da ANTAQ abrange a navegação marítima e a navegação interior (navegação fluvial, lacustre e de travessia).

Tornando ainda mais complexa essa segmentação do atores que poderiam participar da GSD das fronteiras molhadas ressaltaria o papel da Polícia Federal (PF) e do Núcleos Especiais do Polícia Marítima (NEPOM) já que legislação brasileira descreve que compete a PF: prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho de bens e valores; bem como exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Os NEPOMs surgem para fazer face ao crime organizado no ambiente aquático brasileiro, sendo criado nos Portos do Rio de Janeiro e Santos na década de 1990. A título de ilustração encontramos um NEPOM na região da tríplice fronteira para gestão do Rio Paraná e Lago de Itaipu que foi estruturado com apoio da Itaipu-Binacional e da iniciativa privada local; e um NEPOM no formato base flutuante em um igarapé próximo a Manaus, no Amazonas, que não possui uma equipe fixa e atua na circunscrição de 46 municípios, incluindo São Gabriel da Cachoeira. Há que se ressaltar que a infraestrutura disponível nesses dois NEPOMs é incomparável, pois o de Foz do Iguaçu tem base física, embarcações rápidas e blindadas, apoio para operações terrestres, uma sala de operações, armamento de porte considerável, e drones.

Nessa segmentação dos atores podemos ainda mencionar o papel da Receita Federal

que ao realizar o controle alfandegário na área de fronteira contribui para identificação e rastreamento de cargas ilícitas, atividades criminosas, bem como pessoas e organizações envolvidas. No âmbito estadual chamaria a atenção para atuação das policiais já que por muitas das Constituições estaduais brasileiras a essas são atribuídas a função de atuar no patrulhamento ostensivo das vias navegáveis com fins de policiamento ambiental, bem como podem realizar nas cercanias dessas vias ações para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Considerações Finais

Há que se considerar que as fronteiras molhadas seriam condição necessária para que certos tipos de crimes aconteçam, como, por exemplo, a pesca de grandes peixes amazônicos ameaçados de extinção seguida da comercialização de seu óleo e couro no território colombiano, bem como o tráfico de ilícitos influenciado pelas dinâmicas de fluxo das águas, o que torna relevante mapear a forma como o poder público lida com esse ambiente. Assim, pode-se dizer que a GSD é complexa e difícil, principalmente porque há necessidade de mapeamento permanente das ameaças nessas áreas por meio de políticas públicas prévias, no que usualmente se define como consciência situacional, ou seja, a consciência situacional seria a chave inicial para uma governança integrada dos ambientes aquáticos brasileiros apoiada em seguida por ações de múltiplos atores (civis ou militares; públicos e privados; locais, regionais ou globais).

Percebe-se, ao longo do tempo, que os interesses estratégicos dos Estados no ambiente aquático estão sendo complementados a passos lentos por interesses de organizações e da sociedade civil, assim algumas as ações realizadas já incluem a participação de agências dos estados e municípios, como é o caso da contenção da macha de óleo na costa do Nordeste em 2019 e da gestão de segurança no Lago de Itaipu e no Rio Paraná. Um outro exemplo de GSD que envolve o ambiente terrestre e aquático em multinível é citado por Bordignon (2019), quando sobre o roubo da Prosegur, ele destaca a integração policial na Operação Resposta Integrada, composta pelo 14º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e a Polícia Federal com o compartilhamento de informações e pontos de fiscalizações na região de Foz do Iguaçu e também no município de São Miguel do Iguaçu. Há que se ressaltar que algumas ações para combate ao tráfico de drogas acontecem no âmbito transnacional em fronteiras molhadas, como a Operação Rondônia no Rio Mármore, situado na fronteira com a Bolívia, que incluiu a Marinha do Brasil, a Polícia Federal, a ABIN,

o IBAMA, a FUNAI e a Polícia Rodoviária Federal. Ressaltamos que nesses tipos de arranjos observamos sobreposições de competências e atividades e às vezes conflitos, mas poucas vezes interações em arranjos mais permanentes de fato cooperativos e/ou integrados.

Alcançar a segurança integrada em fronteiras molhadas é algo bem difícil, principalmente porque o ambiente interagências é dotado de ligações formais e não formais complexas que caminham do conflito a cooperação e/ou da cooperação ao conflito. No mapeamento feito para esse PB, considerando análise de normativas e de exemplos de estudos de caso que incluam ações práticas, verificou-se ainda que as formas de governança de áreas aquáticas (ou molhadas) propõem, mesmo que a passos muito lentos, a introdução de aspectos de amplitudes humana, ambientais, sociais e econômicas além do tradicional viés securitário estadocêntrico. Além disso, observa-se uma participação ativa dos órgãos de controle da gestão pública como apontam os vários relatórios de análise da gestão das fronteiras e áreas portuárias produzidos pelo TCU nos últimos anos.

A breve descrição feita nesse PB se insere na análise de políticas públicas integradas com o intuito de aprimorar a coordenação e a cooperação dos agentes participantes de operações interagências no ambiente aquático. Projetos interagências podem ser conduzidos por um Ministério sob uma demanda política ou por vários Ministérios ou entes públicos por uma competência legal partilhada, como é o caso nas fronteiras molhadas. Na perspectiva da segurança integrada podem existir arranjos interagências com o propósito de atingir objetivos individuais compartilhados ou de cumprir uma tarefa comum. O aprimoramento da coordenação e da cooperação como elementos de uma política pública integrada constituem processos de longo prazo difíceis de serem geridos no qual se qualifica uma cadeia formada por inputs (insumos), atividades, outputs (resultados) e outcomes (consequências).

Recomendações

Como sugestões para trabalhos futuros recomendaria mapeamentos das legislações e políticas públicas que tem sido delineadas para as fronteiras molhadas no Brasil e em outros países sul-americanos dentro de uma perspectiva de se assegurar o espaço aquático para todos os brasileiros, tendo por base a Agenda 2030 da ONU. Um outro mapeamento relevante seria dos atores atuantes nas políticas públicas nas áreas de fronteiras molhadas considerando União, estados e municípios; executivo, legislativo e judiciário; e também nos outros países nos três arcos de fronteira. Um outro estudo possível seria uma análise geográfica, econômica e socioambiental das regiões de fronteiras molhadas brasileiras e contrapor esses dados a um mapeamento das principais atividades ilícitas que acontecem nessa área. Por fim ressaltaria que a apresentação de impasses, lacunas e sugestões de aprimoramentos das políticas públicas nas áreas de fronteiras molhadas brasileiras contribuiriam muito com a governança desses espaço, o que de fato ainda é uma necessidade a ser preenchida.

Referências

ARAUJO NETO, J. C. de; BARP, W. J.; CARDOSO, L. F. C. Modelo Brasileiro do Ambiente Interagências para Operações na Fronteira. Revista Brasileira de Estudos de Defesa, v. 4, n. 2, 2017.

BERTUOL, M. J. e COSTA, T. M. C. da. Avaliação da governança das políticas nacionais de fronteiras dos países da América Latina e do Caribe. Revista do TCU. Julho-Dezembro, 2021.

BORDIGNON, F. As Cooperações Policiais Internacionais em Fronteiras, do Local ao Global: o Comando Tripartite na Tríplice Fronteira de Argentina, Brasil e Paraguai. 2019. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação Sociedade, Cultura e Fronteira, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2019.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de Auditoria Operacional Coordenada para Avaliação da Governança das Políticas Nacionais de Fronteiras dos países da América Latina e do Caribe. 2019. Acórdão nº 2241/2019 – TCU – Plenário.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de Auditoria Operacional para Avaliação de Governança das Políticas Públicas de Fortalecimento da Fronteira do Brasil. Etapas I e II. 2015. Acórdão nº 2252/2015 - TCU - Plenário.

CARDOSO, C. C. S.. A presença da Marinha do Brasil nas fronteiras molhadas do oeste brasileiro: o Projeto Forças no Esporte (PROFESP) na Cidade de Ladário - MS. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Corumbá, 2019.

CUNILL-GRAU, Nuria. La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales Un acercamiento analítico-conceptual. Gestión y Política Pública, Santa Fé, México, v. 23, p. 5-46, 2014.

NEVES, A. J. das; SILVA, J. C. da; CAMPOS, S. F. de. Metodologias de funcionamento e estruturação de unidades especializadas de fronteira: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016.

NEVES, A. J. das; SILVA, J. C. da; MONTEIRO, L. C. R. Mapeamento das políticas públicas federais na faixa de fronteira: interfaces com o plano estratégico de fronteiras e a estratégia nacional de segurança pública nas fronteiras. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016.

PETERS, B. G.; PIERRE, J.. Comparative Governance: Rediscovering the Functional Dimension of Governing. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

SILVERWOOD-COPE, K. de O. e SANTOS, T. Governança do Mar na Década da Ciência Oceânica. In: Economia Azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil. São Paulo, Essential Idea Editora, 2022.

Agradecimentos

Esse Policy Brief surge por meio do projeto de Iniciação Científica PIBIC-UFRJ 2022-2024 com o título “Análise da Governança nas Fronteiras Molhadas Brasileiras”, e por isso agradeço aos alunos da graduação em Defesa e Gestão Estratégica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ que compõem o Grupo de Gestão de Segurança e Defesa do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. Eles foram elementos centrais de colaboração nas pesquisas e discussões aqui apresentadas. Em especial agradeço aos alunos: Ana Beatriz Valente, Diego A. Campos, Gabriela de Brito, Gabrielly Graciano Gonçalves e Joana Dias.

Daniele Dionísio (UFRJ / InterAgency Institute): Doutora e Mestre em História Contemporânea. Professora de Segurança Pública, e Defesa e Gestão Estratégica Internacional (DGEI/IRID - UFRJ).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
